

ЮСУФ ХОС ҲОЖИБНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯ КОНЦЕПЦИЯСИ

Мухамедов Асрор

Андижон давлат университети

Аннотация: Ушбу тезисда Юсуф Хос Ҳожиб эпистемиологиясининг муҳим таркибий қисми ижтимоий муносабатлар масалаларини ташкил қилади.

Калит сўзлар: Юсуф Хос Ҳожиб, фалсафа, жамият, Саидлар, доно олимлар, табиблар, азайимхонлар.

Авваламбор Юсуф Хос Ҳожиб фалсафий меросида жамиятни табақаларга ажратиб ўргатиш – ижтимоий стратификацияга оид қатор ёндашувларни кўрамиз. Аллома ҳукмдор мулоқот қиладиган тоифалар хусусида тўхталиб қуйидагиларни санаб ўтади:

Саидлар, доно олимлар, табиблар, азайимхонлар, туш таъбирини қилувчилар, юлдузчилар, шоирлар, деҳқонлар, савдогарлар, чорвадорлар, хунармандлар, камбағаллардан иборат ўн икки ижтимоий қатлам санаб ўтилади.

Маълумки, ижтимоий стратификация концепцияси XX асрга келиб ишлаб чиқилган бўлиб, бир хил ижтимоий мақомга эга қатлам, гуруҳ ва синфларни бирлаштириш натижасида юзга келган ва ўзида ижтимоий нотенгликнинг барча кўринишларини намоён этади⁹. Ушбу концепциянинг ишлаб чиқилиши давлат ва жамият институтларининг самарали фаолиятига баҳо бериш имконияти пайдо бўлди. Маълум бир ижтимоий қатламга мансуб шахс ана шундай институтларнинг шарофати билан нисбатан юқориқ қатламга кўтарилиши мумкин ёки аксинча бўлади. Бу фанда ижтимоий мобиллик тушунчаси деб номланади. Стратификация концепциясининг асосий функцияси жамият ҳаракатига сабаб бўладиган элементларнинг моҳиятини тушуниб олишга ёрдам беришдир. Шу боисдан Юсуф Хос Ҳожибнинг бундан минг йил аввал ишлаб чиққан ижтимоий қатламлар ҳақидаги қарашлари ўз даври учун ғоятда прагматик хусусиятга эга бўлган эди.

⁹ Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – Москва, 1992. – С. 373.

Ўгдулмиш Ўзгурмишга авом халқ билан аралашмоқни ўргатади деб номланган 49-бобида авомга таъриф берилади:

Қора авом асли тўғри соддафеъл,
Зарур қоидадан хийла олис эл.
Уларсиз битмас иш – кенглик қилиб кенг,
Ширин сўзлаб бўлмас улар билан тенг¹⁰.

Аллома оддий халқнинг тўғри ва соддафеъллигини урғулайди. Қонунларга ҳар доим ҳам риоя қилавермаслигини айтиб, қора лақсиз ҳокимиятнинг мавжуд бўла олмаслигига шаъма қилади. Оддий одамлар билан қарама-қаршилик келтириб чиқармаслик, унда кўра ширин сўз бўлмоқлик маъқуллигини уқтириб ўтади.

Шу билан биргаликда камбағал одамларнинг дарду ташвиши, эркак ва аёллигидан қатъий назар қорин тўйдириш эканига эътибор қаратади. Тирикчилик ташвишлари билан банд экани, оч нафси сабаб ер қаърида минг азобда ётганини таъкидлайди.

Шунингдек Юсуф Хос Ҳожиб ижтимоий-фалсафий қарашларида макиавеллизм аломатлари ҳам учрайди. Макиавеллизм сиёсий бошқарувда қонун ва қоидаларни писанд қилмасдан, ахлоқ меъёрларини четлаб ўтиб фаолият кўрсатишга нисбатан ишлатилади. Айрим тадқиқотчилар аллома ижоди макиавеллизмнинг акси эканини таъкидласа-да¹¹, шоир байтларида бу ҳақида бошқа ишоратлар бор. Афтидан бу ҳолат ўз даврининг ижтимоий-сиёсий вазиятидан, шу билан биргаликда асарнинг кенг жамоатчилик учун эмас, балки ҳукмдорларнинг хос мутоааласи учун ёзилганидан бўлса керак. Шоирнинг ушбу баҳсли байтига мурожаат қилсак:

Авом қорни тўйса, озодлик тилар,
Сиқиб тутмасанг, эрк сари интилар¹².

¹⁰ Қутадғу билиг: (Билим саодати)/Юсуф Хос Ҳожиб, Абдуҳамид Пардаев табдили. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 418.

¹¹ С.Малабаев. Дидактико-философские мысли Юсуфа Баласагуни через призму государственного управления новейшей истории Кыргызстана. // Жаҳон туркологиясининг буюк обидаси “Қутадғу билиг” ва уни ўрганишнинг долзарб масалалари халқаро конференция тўплами. – Тошкент, 2020. – Б. 159.

¹² Қутадғу билиг: (Билим саодати)/Юсуф Хос Ҳожиб, Абдуҳамид Пардаев табдили. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 419.

Ижтимоий фарвонлик сиёсий ҳуқуқларнинг ҳам талаб қилишига олиб келади, бу эса ҳокимиятни кучсизлантириши мумкин, деган тахминни илгари суради. Қайд этиб ўтиш керакки, жуда кўп асрлар давомида мана шу концепция ҳукмдорлар фаолиятида доминантлик қилиб келди. Бу эса ялпи қашшоқлик ва унинг унинг ордидан келадиган сиёсий инқирозларни келтириб чиқарди.

“Қутадғу билиг” асарининг 51-боби доно олимлар билан мулоқот масалаларига бағишланган. Олимлар эл-юрт йўлини ёритадиган машъалдир, дейди аллома. Умрингнинг сўнги кунига қадар олимларнинг эъзолшинг керак, деб уқтиради. Бу каби қарашга сабаб ҳам диний, ҳам дунёвий илмларнинг жамият ривожига аҳамиятини тўлиқ тушуниб етиш, шу билан биргаликда ҳукмрон элитанинг ҳам илм аҳлига ижобий муносабатининг шаклланиб бўлганлигидандир. Шу билан биргаликда олимлар ҳақиқатнинг кўриқчиси, шариатнинг эса устундир, деган жуда оригинал таърифни ишлатади. Бу орқали илм аҳли томонидан баён қилинган фикрлар аксарият ҳолларда маълум бир қонуниятларга бўйсуниб айтилган, хулосалар эса мантиқий жиҳатдан асосланганига эътибор қаратилади. “У билимни буюк, ўқувни улуғ деб таърифлайди. Чунки заковатли инсон улуғ бўлади, билимли киши буюк бўлади, деб илмли кишиларни асл тоифадаги кишиларга қўшади. Олим эзгу ишларнинг барчаси илм туфайли амалга оширилиши мумкинлигини айтади”¹³.

Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асари панднома руҳида ёзилган асардир. Шунинг учун асар сюжетидаги қизил чизик ҳоқонга айтилган панд сўзлари – насиҳати, ўтинчи ва маслаҳатидир. Бу эса асардаги ахлоқий масалаларни ҳам батафсил ёритиш, маънавий комиллик йўллари кўрсатиш заруриятини вужудга келтиради.

Ахлоқ, дейди Юсуф Хос Ҳожиб, нафақат бу ўткинчи дунё, балки ҳақиқий дунё учун ҳам зарур хислатдир, дейди.

Одам учун икки оламда даркор,

Гўзал хулқ-атвору одоб беғубор.

¹³ М. Қўчқарова. Юсуф Хос Ҳожиб ижодида ахлоқий маданият масалаларининг ёритилиши. Жаҳон туркологиясининг буюк обидаси “Қутадғу билиг” ва уни ўрганишнинг долзарб масалалари халқаро конференция тўплами. – Тошкент, 2020. – Б. 173.

Хаё иккинчидан, ростлик учинчи,
Булар билан ҳар зот бахту севинчи¹⁴.

“Олим улуғлар ва кичиклар ўртасидаги хулқ-одоб қоидалари ҳақида гапирар экан, шу аснода камтарлик, саломлашиш одоби, талаблари, қоидаларини ҳам тавсия этади”¹⁵. Маълумки, жамиятдаги юриш-туриш қоидалари минг йиллар давомида ўзгариб, такомиллашиб боради. Ўзаро ижтимоий муносабатлар ҳам турли кўринишда шакллланади ва ривожланиб боради. Ягона давлат учун маълум бир маънода ягона ахлоқ ҳам зарур эди. Чунки ижтимоий гуруҳлар ва шахслар ўртасидаги мулоқот ҳаммага бирдай тушунарли ва таниш бўлишини тақозо этади. Юсуф Хос Ҳожиб шундан келиб чиқиб “Қутадғу билиг” асарида ахлоқнинг муҳим қоидалари ҳақида жуда кўп ўринларда эслатиб ўтади. Мисол учун:

Биларсан. Саломнинг савоби улуғ,
Салом берган аввал азизу қутлуғ.
Мени кўрдинг, салом бермадинг аммо,
Савоб керакмасми, бу не муаммо?¹⁶

Қайд этиб ўтиш керакки, Юсуф Хос Ҳожиб ахлоқий қарашлари абстракт-идеал хусусиятга эга бўлиб, бу алломанинг асарни бадиий тилда ёзгани билан боғлиқ бўлиши мумкин. Лекин шоир ижодида инсон муаммоси ҳеч қачон иккинчи планда қолиб кетмайди ва доим ижтимоий-ахлоқий муносабатларда инсоннинг ақлу-заковати ва билимига таяниб мушоҳада юритади. Файласуф олимлар қайд этиб ўтганидек, шоир эпистемиологиясидаги ахлоқ концепти ҳақиқий инсоннинг бахтга эришувига интилиши сифатида намоён бўлади¹⁷.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. — Москва, 1992. — С. 373.
2. Қутадғу билиг: (Билим саодати)/Юсуф Хос Ҳожиб, Абдуҳамид Пардаев

¹⁴ Қутадғу билиг: (Билим саодати)/Юсуф Хос Ҳожиб, Абдуҳамид Пардаев таъдбири. — Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. — Б. 175.

¹⁵ М.Қўчқарова. Юсуф Хос Ҳожиб ижодида ахлоқий маданият масалаларининг ёритилиши. Жаҳон туркологиясининг буюк обидаси “Қутадғу билиг” ва уни ўрганишнинг долзарб масалалари халқаро конференция тўплами. — Тошкент, 2020. — Б. 172.

¹⁶ Қутадғу билиг: (Билим саодати)/Юсуф Хос Ҳожиб, Абдуҳамид Пардаев таъдбири. — Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. — Б. 483.

¹⁷ Джумабаев Ю.Д., Мамедов Ш.Ф. Этическая мысль в Средней Азии в IX-XV вв. — Москва, 1974. С. 96-97.

- табдили. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 418.
3. С.Малабаев. Дидактико-философские мысли Юсуфа Баласагуни через призму государственного управления новейшей истории Кыргызстана.// Жаҳон туркологиясининг буюк обидаси “Қутадғу билиг” ва уни ўрганишнинг долзарб масалалари халқаро конференция тўплами. – Тошкент, 2020. – Б. 159.
4. Қутадғу билиг: (Билим саодати)/Юсуф Хос Ҳожиб, Абдуҳамид Пардаев табдили. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 419.
5. М.Қўчқарова. Юсуф Хос Ҳожиб ижодида ахлоқий маданият масалаларининг ёритилиши. Жаҳон туркологиясининг буюк обидаси “Қутадғу билиг” ва уни ўрганишнинг долзарб масалалари халқаро конференция тўплами. – Тошкент, 2020. – Б. 173.
6. Қутадғу билиг: (Билим саодати)/Юсуф Хос Ҳожиб, Абдуҳамид Пардаев табдили. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 175.
7. ¹ М.Қўчқарова. Юсуф Хос Ҳожиб ижодида ахлоқий маданият масалаларининг ёритилиши. Жаҳон туркологиясининг буюк обидаси “Қутадғу билиг” ва уни ўрганишнинг долзарб масалалари халқаро конференция тўплами. – Тошкент, 2020. – Б. 172.
8. Қутадғу билиг: (Билим саодати)/Юсуф Хос Ҳожиб, Абдуҳамид Пардаев табдили. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 483.
9. Джумабаев Ю.Д., Мамедов Ш.Ф. Этическая мысль в Средней Азии в IX-XV вв. – Москва, 1974. С. 96-97.